

ESTIMACIÓN INDIRECTA DEL GASTO ENERGÉTICO, COMPOSICIÓN CORPORAL Y CAPACIDAD AERÓBICA EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE ENTRENAMIENTO

INDIRECT ESTIMATION OF ENERGY EXPENDITURE, BODY
COMPOSITION, AND AEROBIC CAPACITY IN UNIVERSITY
STUDENTS OF PHYSICAL TRAINING

Gómez Gómez, Erika Lucia¹
Bernal Higuera, Fabian¹

1. Unidades Tecnológicas de Santander

DOCUMENTO DE TRABAJO - WORKING PAPER

uts
Unidades
Tecnológicas
de Santander

iLo hacemos posible!

2025

ACERCA DE LOS AUTORES

Erika Lucía Gómez Gómez

Fisioterapeuta, magíster en Administración en Salud y doctoranda en Educación. Docente del programa de Cultura Física y Deporte en las Unidades Tecnológicas de Santander, con amplia experiencia en docencia universitaria, investigación y gestión académica. Lidera procesos de internacionalización, acompañamiento de trabajos de grado también hace parte del grupo de investigación, promoviendo la articulación entre la ciencia, la práctica pedagógica y la proyección social.

 ORCID <https://orcid.org/0000-0001-5516-6444>

Fabian Bernal Higuera.

Licenciado en Educación Física, Recreación y Deportes, magíster en Pedagogía de la Cultura Física. Desempeño como docente e investigador en el área de entrenamiento deportivo, coordinador del centro de alto rendimiento Unidades Tecnológicas de Santander, con experiencia en la planificación, desarrollo y evaluación de procesos de formación y rendimiento deportivo. Con conocimiento científico en el ámbito deportivo, promotor de la investigación, la innovación pedagógica, tecnológica y la formación integral del deporte.

 ORCID <https://orcid.org/0009-0009-4850-6506>

Resumen

El presente estudio analizó el perfil fisiológico de 364 estudiantes del programa de Tecnología en Entrenamiento Deportivo de una institución universitaria, mediante la estimación indirecta de variables de composición corporal, metabolismo basal y capacidad cardiorrespiratoria. Los datos fueron obtenidos durante actividades académicas prácticas correspondientes a cinco grupos de la asignatura Fisiología del Ejercicio. Se emplearon ecuaciones predictivas validadas para estimar indicadores como el porcentaje de grasa corporal, la tasa metabólica basal (BMR), el gasto energético total (TDEE) y el consumo máximo de oxígeno (VO_2 máx). Los resultados mostraron diferencias significativas entre hombres y mujeres en variables como masa magra, BMR y TDEE, evidenciando patrones fisiológicos diferenciados por sexo. Asimismo, se identificaron relaciones significativas entre la edad, el porcentaje de grasa corporal y la capacidad aeróbica. Los hallazgos proporcionan bases relevantes para fortalecer estrategias pedagógicas y de seguimiento físico en el contexto académico deportivo.

Palabras clave: composición corporal, metabolismo basal, VO_2 máx, gasto energético, entrenamiento deportivo, estudiantes universitarios.

Abstract

This study analyzed the physiological profile of 364 university students enrolled in a Sports Training Technology program through the indirect estimation of body composition, basal metabolic rate (BMR), and cardiorespiratory capacity. Data was collected during practical academic activities in five groups of the Exercise Physiology course. Validated predictive equations were used to estimate parameters such as body fat percentage, BMR, total daily energy expenditure (TDEE), and maximal oxygen uptake ($VO_2\text{max}$). The results revealed significant differences between men and women in variables such as lean mass, basal metabolism, and energy expenditure, as well as correlations between body fat percentage, aerobic capacity, and age. The study provides useful foundations for designing training strategies and physical monitoring processes in academic settings related to sports science.

Keywords: body composition, basal metabolism, $VO_2\text{max}$, energy expenditure, sports training, university students.

Introducción

El estudio del funcionamiento fisiológico humano en contextos de actividad física se posicionó como un eje fundamental dentro de la formación de profesionales en entrenamiento deportivo. Comprender variables relacionadas con la composición corporal, el metabolismo y la capacidad cardiorrespiratoria permitió a los estudiantes desarrollar criterios técnicos necesarios para una adecuada planificación y monitoreo de programas de ejercicio físico (Katch, McArdle & Katch, 2011). A nivel universitario, la integración pedagógica entre teoría y práctica a través de actividades investigativas dinámicas fortaleció el nivel de apropiación conceptual y aplicabilidad de los contenidos de asignaturas como *Fisiología del Ejercicio*. En este sentido, la recopilación y análisis de datos fisiológicos reales en ambientes académicos contribuyó no solo al aprendizaje significativo, sino también a la generación de evidencia útil para el seguimiento del rendimiento y salud física, tanto individual como grupal.

La Organización Mundial de la Salud ha resaltado el papel clave del monitoreo del estado nutricional y fisiológico en personas jóvenes como un mecanismo preventivo frente al desarrollo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares (World Health Organization, 2020). De igual forma, el American College of Sports Medicine (2022) ha destacado la importancia de evaluar parámetros como el consumo máximo de oxígeno (VO_2 máx), el gasto energético y la composición corporal, tanto en poblaciones activas como en proceso de formación física. Bajo estas premisas, el presente estudio describió el perfil fisiológico de una muestra de estudiantes universitarios de entrenamiento deportivo, haciendo uso de métodos y ecuaciones científicamente validadas. Este trabajo no solo permitió caracterizar el estado actual de los participantes, sino también afianzar sus competencias investigativas, técnicas y analíticas en el campo de las ciencias del ejercicio.

Justificación

El desarrollo de habilidades para la evaluación y análisis fisiológico en poblaciones físicamente activas constituyó un componente esencial en la formación de los profesionales en entrenamiento deportivo. Al involucrar a los estudiantes en el proceso de recolección, procesamiento e interpretación de datos dentro de su entorno académico, fue posible potenciar su comprensión de cómo se comportan indicadores como el Índice de Masa Corporal (IMC), la tasa metabólica basal (BMR), el porcentaje de grasa corporal, entre otros, en poblaciones reales de su contexto (Deurenberg et al., 1991; Mifflin et al., 1990).

Este estudio no solo promovió la apropiación de herramientas técnico-metodológicas propias de la disciplina, sino que configuró un espacio para el análisis riguroso de información a través de software estadístico especializado como IBM SPSS (IBM Corp., 2020), articulando conocimientos de fisiología, estadística y tecnología aplicada. Todo ello contribuyó al desarrollo de competencias investigativas que favorecen la formación profesional basada en evidencia. Adicionalmente, los resultados proporcionados por este estudio son pertinentes como base para el diseño de programas de acondicionamiento físico individualizados, así como para la implementación de estrategias de promoción de la salud dentro y fuera del entorno universitario. La comprensión de las relaciones entre edad, género, composición corporal y capacidad cardiorrespiratoria en población joven activa permitió orientar intervenciones preventivas y de rendimiento, alineadas con las recomendaciones de organismos internacionales como el ACSM (2022) y la OMS (2020). En síntesis, esta investigación integró de manera efectiva el aprendizaje activo, el uso de herramientas científicas validadas y la generación de evidencia relevante para el ámbito educativo y deportivo, consolidándose como una experiencia formativa enriquecedora y de impacto en la formación profesional.

Metodología

El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional, con corte transversal. La muestra estuvo conformada por 364 estudiantes de la Tecnología en Entrenamiento Deportivo, con edades entre 17 y 43 años ($P = 21.52$; $DE = 4.44$), distribuidos en cinco grupos académicos de la asignatura *Fisiología del Ejercicio*.

Durante las clases prácticas, se recopilaron datos de forma colaborativa sobre el peso (kg), la talla (cm), la frecuencia cardíaca en reposo (lpm) y el factor de actividad física, cada estudiante registró y fue registrado por compañeros del mismo grupo y de otros semestres, bajo supervisión docente.

Los datos fueron consignados en una hoja de cálculo con fórmulas automáticas para calcular:

Tabla N°1 Variables estimadas y fórmulas empleadas en el estudio

Variable	Fórmula utilizada	Referencia
Índice de Masa Corporal (IMC)	$IMC = \text{Peso (kg)} / (\text{Altura (m)})^2$	World Health Organization (2020)
Porcentaje de Grasa Corporal (%GC)	$\%GC = (1.20 \times IMC) + (0.23 \times \text{Edad}) - (10.8 \times \text{Sexo}) - 5.4$ (Sexo: 1 = hombre, 0 = mujer)	Deurenberg et al. (1991)
Masa magra (kg)	Masa magra = Peso total - Masa grasa	— (derivada de fórmula anterior)
Masa grasa (kg)	Masa grasa = Peso total \times (%GC / 100)	— (derivada de %GC)
Tasa Metabólica Basal (BMR)	Katch-McArdle: $BMR = 370 + (21.6 \times \text{Masa magra (kg)})$	Katch et al. (2011)
Gasto Energético Total (TDEE)	$TDEE = BMR \times \text{Factor de actividad física (1.2 a 2.4)}$	American College of Sports Medicine (2022)
VO₂máx estimado (ml/kg/min)	$VO_2\text{máx} = 15.3 \times (\text{Frecuencia cardíaca máxima} / \text{Frecuencia cardíaca en reposo})$	Uth et al. (2004)

La base de datos consolidada fue exportada y analizada en IBM SPSS Statistics 27 para calcular estadísticos descriptivos, aplicar pruebas t de comparación entre géneros, realizar correlaciones de Pearson. El nivel de significancia se estableció en $p < 0.05$.

Resultados

La muestra estuvo conformada por 364 estudiantes universitarios (271 hombres y 93 mujeres), con un promedio de edad de 21.52 años (DE = 4.44). La mayoría de los participantes se encontraban entre los 18 y 25 años. La tabla N° 2 presenta los valores mínimos, máximos, medias y desviaciones estándar de las variables clave analizadas en el estudio.

Tabla N° 2 Variables fisiológicas

Variable	Mínimo	Máximo	Promedio	DE
Edad (años)	17	43	21.52	4.44
Índice de Masa Corporal (kg/m ²)	16.20	45.60	24.12	3.86
% de Grasa (Deurenberg, 1991)	5.01	47.68	20.39	6.63
Masa magra (kg)	36.6	89.4	57.8	9.12
Metabolismo basal (BMR, kcal/día)	1148.5	2222.9	1619.3	210.4
Gasto energético total (TDEE, kcal/día)	1237.8	8549.9	2475.7	517.4
Frecuencia Cardiaca en Reposo (lpm)	58	86	69.41	6.58
VO ₂ máx estimado (ml/kg/min)	28.8	64.5	42.7	6.83

Se realizaron pruebas t de Student para muestras independientes, con el fin de comparar las variables por género. Los resultados se presentan a continuación en la tabla N° 3:

Tabla N° 3 Comparaciones por genero

Variable	Hombres (n=271) P (DE)	Mujeres (n=93) P (DE)	t	p
% Grasa	17.42 (5.22)	27.89 (4.73)	-15.73	< .001
Masa Magra (kg)	60.12 (7.81)	50.33 (5.92)	12.76	< .001
BMR (kcal/día)	1701.25 (187.3)	1367.74 (156.5)	16.54	< .001
TDEE (kcal/día)	2648.92 (493.8)	2007.11 (401.2)	10.29	< .001
VO ₂ máx (ml/kg/min)	43.12 (7.01)	41.85 (6.14)	1.13	= .258

Se observaron diferencias significativas entre hombres y mujeres en todas las variables, excepto en el VO₂máx estimado.

Se calcularon correlaciones de Pearson entre las variables analizadas, destacando los siguientes hallazgos.

Tabla N°4 Correlaciones entre variables

Relación entre variables	r (Pearson)	p (Sig.)
Edad / % de grasa corporal	0.282	< 0.001
Edad / VO ₂ max	-0.114	0.030
Edad ↔/TDEE	0.015	0.780
% de grasa corporal / VO ₂ max	-0.071	0.176
% de grasa corporal / TDEE	-0.076	0.148
VO ₂ max / TDEE	-0.030	0.566

La Tabla N°4 presenta los coeficientes de correlación de Pearson entre la edad, el porcentaje de grasa corporal, el consumo máximo de oxígeno

(VO₂max) y el gasto energético diario total (TDEE). Se observó una correlación positiva y estadísticamente significativa entre la edad y el porcentaje de grasa corporal, lo que indica que el aumento de la edad se asocia con un incremento en el nivel de adiposidad. Asimismo, se identificó una correlación negativa y significativa entre la edad y el VO₂max, reflejando una disminución de la capacidad aeróbica con el envejecimiento. Por el contrario, las correlaciones entre el TDEE y el resto de variables, así como entre el porcentaje de grasa corporal y el VO₂max, no fueron estadísticamente significativas. Esto sugiere que, dentro de esta muestra, el gasto energético diario total y la relación entre grasa corporal y capacidad aeróbica no mostraron asociaciones lineales claras.

Conclusiones

El análisis mostró diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres en la mayoría de las variables evaluadas. Los hombres presentaron valores superiores de masa magra, metabolismo basal y gasto energético total, lo cual se relaciona con una mayor proporción de tejido metabólicamente activo. Por su parte, las mujeres registraron un porcentaje de grasa corporal significativamente mayor, lo cual es coherente con el dimorfismo sexual ampliamente documentado en la literatura sobre composición corporal (ACSM, 2022). Asimismo, se identificó una correlación negativa y significativa entre la edad y el VO_2 máx, así como una correlación positiva significativa entre la edad y el porcentaje de grasa corporal. Esto indica que, a medida que aumenta la edad dentro de esta población joven activa, se observa una tendencia hacia menor capacidad aeróbica y mayor adiposidad. Si bien se observó una tendencia negativa entre el porcentaje de grasa corporal y el VO_2 máx, esta relación no alcanzó significancia estadística en esta muestra, por lo que se recomienda interpretar este resultado con cautela.

A pesar de que todos los participantes realizaban actividad física regular asociada a su proceso de formación académica, se evidenciaron variaciones considerables en los indicadores metabólicos y cardiorrespiratorios, lo cual sugiere diferencias en hábitos de entrenamiento, estilos de vida y condiciones fisiológicas individuales. La utilización de ecuaciones validadas y herramientas

estadísticas contribuyó al fortalecimiento de competencias investigativas y de análisis crítico en los estudiantes. Finalmente, los datos aportan información relevante para la planificación de programas de acondicionamiento físico individualizados, así como para la implementación de estrategias de educación y promoción de la salud en el entorno universitario, en concordancia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (2020) y el ACSM (2022).

Referencias Bibliográficas

American College of Sports Medicine. (2022). *ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription* (11th ed.). Wolters Kluwer.

Deurenberg, P., Weststrate, J. A., & Seidell, J. C. (1991). Body mass index as a measure of body fatness. *British Journal of Nutrition*, 65(2), 105–114.

IBM Corp. (2020). *IBM SPSS Statistics for Windows* (Version 27). IBM Corp.

Katch, F., McArdle, W., & Katch, V. (2011). *Exercise Physiology: Nutrition, Energy, and Human Performance* (7th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.

Mifflin, M., et al. (1990). A new predictive equation for resting energy expenditure. *American Journal of Clinical Nutrition*, 51(2), 241–247.

Uth, N., et al. (2004). Estimation of VO_2 max based on heart rate response. *European Journal of Applied Physiology*, 91(1), 111–115.

World Health Organization. (2020). *Obesity and Overweight*. WHO.